

AS ESTRATÉGIAS PARA ELEVAR A ADESÃO AO EXAME PREVENTIVO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 03/05/2023

THE STRATEGIES TO INCREASE ADHERENCE TO THE CERVICAL CANCER SCREENING

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7893629

Arnon Castro dos Santos¹

Resumo

Essa pesquisa científica tem como objetivo evidenciar estratégias do enfermeiro que elevem a adesão das mulheres ao preventivo de câncer de colo do útero, visando detectar precocemente essa neoplasia. Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL), realizada através do motor de busca Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), incluindo na pesquisa os artigos completos, com publicação nos últimos 5 anos e que estavam relacionados com o tema proposto e foram excluídos os artigos incompletos; repetidos, os quais não se relacionavam com a temática e que não eram do período de 2017-2022. Foram delimitados 3 artigos completos, nos idiomas: inglês, espanhol e português, abordando a temática da adesão ao preventivo de câncer do colo do útero. Percebe-se que a equipe de saúde, especialmente o enfermeiro é responsável por orientar acerca da realização de exames preventivos do câncer de colo do útero, estabelecendo um vínculo e confiança entre suas pacientes, bem como

realizando ações educativas que promovam a prevenção em saúde acerca do câncer de colo do útero.

Palavras-chave: Assistência de Enfermagem, Assistência Integral à Saúde da Mulher, Câncer do Colo do Útero

Abstract

This scientific research aims to highlight nurses' strategies that increase women's adherence to cervical cancer prevention, aiming to detect this neoplasm early. This is an Integrative Literature Review (RIL), carried out through the Virtual Health Library (BVS) search engine, including in the search the complete articles, published in the last 5 years and that were related to the proposed theme and were incomplete articles were excluded; repeated, which were not related to the theme and were not from the 2017-2022 period. Three full articles were delimited, in English, Spanish and Portuguese, addressing the issue of adherence to cervical cancer screening. It is noticed that the health team, especially the nurse, is responsible for guiding about the performance of preventive exams for cervical cancer, establishing a bond and trust between their patients, as well as carrying out educational actions that promote health prevention about the disease. of cervical cancer.

Keywords: Nursing Care, Comprehensive Assistance to Women's Health, Cervical Cancer

O câncer do colo do útero (CCU) leva à proliferação celular excessiva e desorganizada das células do colo do útero e é um grave problema de saúde pública. Por conseguinte, ao longo dos anos, o quantitativo de casos de CCU aumentou, bem como a perspectiva de novos casos, elevando ainda a possibilidade de casos graves em decorrência da capacidade da doença de invadir estruturas e órgãos próximos ou longínquos (INCA, 2020).

O CCU, é uma doença de desenvolvimento muito lento e com a capacidade de afetar mulheres com mais de 25 anos. O principal agente da doença é o

papilomavírus humano (HPV), que também pode infectar homens e tem sido associado ao desenvolvimento de cânceres de pênis e orofaringe (INCA, 2020).

O método de rastreamento do CCU no Brasil é o exame preventivo do Câncer de Colo do útero (PCCU) realizado na Atenção Primária à saúde (APS) do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com o Ministério da Saúde, esse exame deve ser realizado em todas as mulheres a partir dos 25 anos e que já tiveram atividade sexual. No PCCU é realizada a coleta de material do colo uterino para exame em laboratório, sendo simples e acessível, porém algumas mulheres ainda resistem para a realização em razão do medo ou constrangimento (Silva et al., 2015).

O profissional de enfermagem tem papel direto na promoção e prevenção do CCU, desenvolvido desde a consulta de enfermagem, na realização do exame Papanicolau, controle de qualidade do exame, investigação, interpretação e avaliação dos resultados e encaminhamento necessário no momento oportuno de uma consulta (Brandão, Andrade & Olivindo, 2020).

Portanto, diante desse cenário, pergunta-se: Como melhorar a adesão das mulheres ao PCCU? Objetiva-se evidenciar estratégias do enfermeiro que elevem a adesão das mulheres ao PCCU, visando detectar precocemente o CCU. Essa pesquisa se justifica em razão da necessidade de incentivar acerca da realização do PCCU a fim de diagnosticar o CCU em estágios iniciais e evitar o agravamento do quadro patológico.

Metodologia

Esse trabalho científico é do tipo Revisão Integrativa da Literatura (RIL), a qual auxilia na análise das produções científicas, principalmente as mais atuais, acerca de uma determinada temática, a partir da busca em bases de dados específicas, assim como realizando a comparação das informações (Mendes, Silveira & Galvão, 2008).

A pesquisa bibliográfica aconteceu do motor de busca Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), considerando as seguintes bases de dados: *Scientific Electronic*

Library Online (SciELO), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF). Objetivou filtrar as buscas utilizando 3 (três) descritores oficializados pelos Descritores em Ciências da Saúde (DECS), ligados pelo boleador AND: “Assistência de Enfermagem” AND “Assistência Integral à Saúde da Mulher” AND “Câncer do Colo do Útero”.

Diante disso, foram escolhidos como critérios de inclusão os artigos completos, com publicação entre o período de 2017-2022 e que estavam relacionados de forma mais direta com a temática e os critérios de exclusão foram os artigos incompletos; repetidos, os quais não correspondiam ao tema escolhido ou que estavam fora dos anos delimitados.

Resultados

Tabela 1

Apresentação dos artigos encontrados na pesquisa

Título	Autoria e ano	Idioma	Revista	Objetivo
Nurse's Attention in Primary Health Care Towards the Cancer Topic: From Real to Ideal.	Nogueira, Previato, Baldissera, Paiano e Salci (2019)	Inglês	J. res.: fundam. care. online	Identificar na literatura brasileira a atuação do profissional enfermeiro na Atenção Primária à Saúde na temática do câncer.

Enfoque fenomenológico para el cáncer del cuello uterino en embarazadas: aspectos de la prevención.	Moreira, Lopes, Peñarrieta, Gonzaga, Servo & Nascimento (2017).	Espanhol	Revista Cubana de Enfermería	Compreender o sentido da prevenção do câncer do colo do útero na ótica de gestantes.
Acolhimento na consulta ginecológica de enfermagem: percepções de mulheres da Estratégia Saúde da Família.	Rocha, Linard, Santos & Sousa (2018).	Português	Rev Rene	Descrever as percepções de mulheres atendidas na Estratégia Saúde da Família acerca do acolhimento nas consultas ginecológicas de enfermagem.

Fonte: elaborado pelo autor, 2022.

Foram encontrados 4 artigos completos na busca, onde 1 foi excluído por não corresponder ao assunto proposto. Assim, foram delimitados 3 artigos completos que tratam mais diretamente sobre as estratégias para elevar a adesão ao PCCU, apresentando quais as principais competências do enfermeiro nesse cenário de promoção da saúde.

Discussão

Conforme Nogueira, Previato, Baldissera, Paiano e Salci (2019), a APS é o cenário estruturante para o desenvolvimento de diversas ações no combate ao câncer, constituindo-se na principal porta de entrada dos usuários aos serviços de saúde, caracterizando-se como um local privilegiado para a realização de atividades educacionais. Assim, os profissionais da APS têm papel fundamental no desenvolvimento de ações de promoção, educação, prevenção e monitoramento da saúde, incluindo o câncer, em especial o enfermeiro que é considerado o principal articulador entre a equipe de saúde e os usuários do serviço.

Os fatores de risco para o CCU, segundo Brasil (2010), estão relacionados ao baixo nível socioeconômico, início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros sexuais, tabagismo, higiene íntima inadequada e uso prolongado de anticoncepcionais orais. O HPV está envolvido no desenvolvimento de lesões intraepiteliais cervicais e na transmutação de células cervicais em células cancerígenas, e o uso de preservativos durante a relação sexual pode prevenir a transmissão do HPV (prevenção primária), evitando lesões pré-malignas.

De acordo com Brasil (2012), o diagnóstico precoce de lesões pré-malignas, rastreamento, exame preventivo de mulheres sem sintomas da doença, identificação da lesão em estágio inicial e tratamento mais eficaz é direcionado, periodicamente, às mulheres entre os 25 e os 64 anos. O ciclo inicial de exames é de um exame anualmente, e após dois exames consecutivos negativos por ano, o intervalo entre exames deve ser de três anos. Em caso de alterações nos estudos de citologia patológica a orientação médica deve ser seguida. O teste pode ser feito em um centro ou departamento de saúde por uma pessoa qualificada.

No cotidiano das equipes da estratégia de saúde da família, o enfermeiro participa de todas as atividades de prevenção do CCU. A coleta de citologia é realizada principalmente por enfermeiras do nível de atenção primária. Assim, o cuidado de enfermagem tem se destacado a cada dia na tarefa de cuidado preventivo do CCU e espera-se que haja o desenvolvimento de estratégias que estimulem e mobilizem os profissionais envolvidos na implementação integrada desse cuidado (Mendes, Mesquita & Lira, 2015).

De acordo com a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, as ações dos profissionais de saúde contra o CCU devem ir além das ações de prevenção. O enfermeiro desempenha um papel muito importante na promoção da saúde e deve realizar estratégias e ações que ampliem estilos de vida mais favoráveis à saúde e qualidade de vida da população e que ultrapassem a fragmentação das ações de saúde. Precisam também auxiliar no tratamento o mais próximo possível do local de residência do usuário, acompanhando aqueles que precisam de cuidados reabilitadores e paliativos, oferecidos em tempo hábil para permitir a continuidade do cuidado de forma integral dentro da APS (Brasil, 2011).

Segundo Rocha, Linard, Santos e Sousa (2018), um atendimento mais humanizado dos profissionais de saúde, com base no diálogo e na comunicação eficazes, tem o potencial de facilitar o processo humanitário, bem como incentivar as mulheres a aderir ao exame citopatológico, compartilhando conhecimento sobre a finalidade deste exame e reduzindo o desconhecimento.

Por conseguinte, os enfermeiros devem promover a educação em saúde para que as mulheres sejam instruídas sobre a finalidade do exame de PCCU, além de conscientizar sobre a sua valorização e retorno aos atendimentos, pois o desconhecimento sobre o Papanicolau é uma das barreiras para a ausência da sua realização (Lima, Nascimento, & Alchieri, 2014).

As ações realizadas pelos trabalhadores de saúde durante as consultas podem ser úteis e estimular a aceitação e a busca das mulheres pelos serviços oferecidos nas unidades de saúde. No atendimento à população feminina, o cuidado integral pode ser reforçado por uma atitude de respeito e solidariedade e, portanto, pela criação de vínculo e confiança (Ressel, Stumm, Rodrigues, Santos & Junges, 2013).

Considerações finais

Os resultados desta pesquisa sinalizam para o fortalecimento da profissão de enfermagem a partir de sua formação profissional, contribuindo para o cuidado competente e a visibilidade da profissão de enfermagem. No campo do ensino é

necessária a formação voltada para a autonomia e liderança do enfermeiro para que ele possa definir seu campo de atuação e desenvolver efetivamente sua prática junto à equipe de saúde.

Cabe destacar que a principal maneira de prevenção do câncer do colo do útero é por meio do exame Papanicolau e quanto mais elevado o quantitativo de pacientes que executam o exame, o risco de descobrir uma doença em estágio mais avançado diminui, aumentando as chances de eficácia no tratamento.

A capacitação tem papel fundamental na formação de profissionais competentes, capazes de desenvolvê-los diante das necessidades da prática cotidiana, reforçando o conhecimento da profissão de enfermagem, promovendo o reconhecimento e a valorização da própria identidade profissional para que, ao chegar à prática possam ser identificadas e delimitadas as suas atribuições como integrante de uma equipe assistencial. Portanto, é essencial o papel do enfermeiro no processo de prevenção do CCU, a fim de provocar uma mudança comportamental que favoreça a adesão ao rastreamento do CCU nas mulheres.

Referências

Brandão, AMR, Andrade, FWR & Olivindo, DDF (2020). Atuação do enfermeiro na estratégia da saúde da família no manejo da mulher com resultado de colpocitologia alterado. *Research, Society and Development.*, 9(10).

Brasil. Ministério da Saúde (2010). Instituto Nacional de Câncer Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero e de Mama-Viva Mulher: norma técnica. Brasília.

Brasil. Ministério da saúde (2011). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil. Brasília: Ministério da saúde, 284.

Brasil. Ministério da Saúde (2012). Encontro Nacional para o Controle do Câncer do Colo Uterino e de Mama: INCA. Rio de Janeiro (RJ).

INCA (2020). Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Colo do útero.

http://www.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/colo_uterio.

Lima, ANF, Nascimento, EGC & Alchieri, JC (2014). Adesão ao exame de citologia oncológica: um olhar sobre a saúde da mulher. *Rev APS*, 17(3):303-10.

<https://aps.ufjf.emnuvens.com.br/aps/article/view/1943/821>.

Mendes, YLC, Mesquita, KO & Lira, RCM (2015). Prevenção do câncer de colo uterino: analisando a atuação do enfermeiro da atenção primária à saúde. *SANARE – Revista de Políticas Públicas*, 14(2).

Mendes, K., Silveira, R., & Galvão, C. (2008). Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto & Contexto – Enfermagem*, Florianópolis, 17(4).

Moreira, RCR, Lopes, RLM, Peñarrieta, ECS, Gonzaga, RJ, Servo, MLS & Nascimento, MAA (2017). Enfoque fenomenológico para el cáncer del cuello uterino en embarazadas: aspectos de la prevención. *Revista Cubana de Enfermería*, 33(2).

Nogueira, IS, Previato, GF, Baldissera, VDA, Paiano, M & Salci, MA (2019). Nurse's Attention in Primary Health Care Towards the Cancer Topic: From Real to Ideal. *J. res.: fundam. care. online*, 11(3): 725-731.

Ressel, LB, Stumm, KE, Rodrigues, AP, Santos, CC & Junges, CF (2013). Exame preventivo do câncer de colo uterino: a percepção das mulheres. *Av Enferm*, 31(2):65-73. http://www.scielo.org.co/scielo.php?cript=sci_arttext&pid=S0121-45002013000200007.

Rocha, MGL, Linard, AG, Santos, LVF & Sousa, LB (2018). Acolhimento na consulta ginecológica de enfermagem: percepções de mulheres da Estratégia Saúde da Família. *Rev Rene*, 19.

Sá, MI, Silva, MT, Almeida, D, Vieira, B, Lima, T, Conde, C & Oliveira, T (2015). Infecções sexualmente transmissíveis e fatores de risco nas adolescentes e jovens: Dados de um Centro de Atendimento a Jovens. *Nascer e Crescer – Birth and Growth Medical Journal*, 24 (2), 64 – 69.

¹Faculdade Integrada da Amazônia, Pós-Graduando em Enfermagem Ginecológica, Belém-PA, arnoncastro@yahoo.com.br.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil